

Arion lusitanicus Mabilie, 1868 (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) en el este de la Península Ibérica

Arion lusitanicus Mabilie, 1868 (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) in the east of the Iberian Peninsula

Vicent BORREDÀ*

Recibido el 15-IX-1997. Aceptado el 30-III-1998

RESUMEN

En este trabajo se distinguen y caracterizan 6 formas geográficas de *Arion lusitanicus* a partir del estudio del aspecto externo y del aparato genital de más de 200 ejemplares recolectados en 58 localidades del este peninsular desde Pirineos a la Sierra de Cazorla, para ésta y otras publicaciones anteriores del autor. Además de ello, se ha efectuado la recopilación bibliográfica crítica del complejo *Arion lusitanicus* en el este de la Península.

ABSTRACT

In this paper, 6 geographical forms of *Arion lusitanicus* are distinguished and characterized on the basis of the study of the external appearance and the genital system of more than 200 individuals from 58 locations of the east of the Iberian Peninsula, from the Pirineos to the Sierra of Cazorla. Besides, all the existent reports of this complex in the east of the Iberian Peninsula are compiled and commented.

PALABRAS CLAVE: Arionidae, *Arion lusitanicus*, babosa, Península Ibérica, taxonomía.

KEY WORDS: Arionidae, *Arion lusitanicus*, slug, Iberian Peninsula, taxonomy.

INTRODUCCIÓN

Arion lusitanicus Mabilie, 1868 es un arioniado oriundo de la Península Ibérica [*locus typicus*, Serra da Arrábida (Portugal)]. La historia taxonómica de esta especie en Portugal ha sido descrita entre otros, por CASTILLEJO Y RODRÍGUEZ (1993a). En general, a lo largo del siglo XX, se ha mantenido esta denominación para los grandes *Arion* europeos con lígula en el interior del oviducto libre distal, que se distribuyen por casi toda Europa, llegando por el norte hasta Suecia y por el este hasta Bulgaria, comportán-

dose como una especie (o complejo específico) antropófila que se propaga de oeste a este. En la Península Ibérica, *Arion lusitanicus* s. l. se extiende por la mayor parte de las regiones excepto las más meridionales (Tabla I). Se trata de una babosa de gran tamaño, ya que completamente estirada puede alcanzar 150 mm de longitud. Se puede distinguir de otros grandes *Arion* (*A. ater*, *A. rufus*, etc.) solamente por su genitalia, ya que su identificación por caracteres externos es muy problemática.

* Departamento de Geología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universitat de València. C/ Dr. Moliner, 50. 46100 Burjassot (València).

Es muy probable que en la Península Ibérica, dentro de la denominación común *Arion lusitanicus*, se esconda un conjunto de especies que está por desentrañar, al que podríamos denominar "complejo *Arion lusitanicus*". Así, en Gran Bretaña se distinguen dos especies muy similares (DAVIES, 1987): *Arion lusitanicus* y *Arion flagellus* Collinge, 1893. De hecho GARRIDO, CASTILLEJO E IGLESIAS (1996) incluyen dentro del complejo, además de *A. lusitanicus*, otras dos especies halladas en Cantabria: *A. fuliginus* Morelet, 1845 y otra todavía inno- minada, *Arion* sp. Probablemente tam- bién se podrían incluir en el complejo *A. nobrei* Pollonera, 1889, distribuida por el norte de Portugal (CASTILLEJO Y RODRÍ- GUEZ, 1993) y *A. flagellus* Collinge, 1893, citado en Galicia por CASTILLEJO (1992).

Es de remarcar que RODRÍGUEZ (1990) y CASTILLEJO Y RODRÍGUEZ (1993b) redescubren *Arion lusitanicus* Mabille, 1868 a partir de topotipos de la Serra da Arrábida. Se trata de indivi- duos con dorso bandeado que no superan los 60 mm de longitud conser- vados en alcohol y con lígula en forma de V invertida en el interior del ovi- ducto libre. Al menos el aspecto externo es diferente del de *Arion lusitanicus s. l.* que está en proceso expansivo por el continente y del de la mayoría de nues- tros ejemplares del este de la Península.

Del mismo modo, tal y como hace notar GARRIDO (1992), gran parte de los taxones nominales incluidos en el género *Arion* que fueron instaurados por Torres Mínguez en los años veinte deben referirse a *Arion lusitanicus s. l.*: *Arion ruginosus*, *A. collominiato*, *A. nigrachlamydae*, *A. nuriae*, *A. lineispede* y *A. magnus*. Este último taxón es el único del que este malacólogo catalán repre- senta la genitalia (TORRES MÍNGUEZ, 1923, 1925), aunque con un dibujo muy esquemático. Sin duda se trata de una forma del complejo *A. lusitanicus*. BAC- KELJAU (1989), revisa las descripciones de *A. magnus* de Torres Mínguez y lo incluye en el complejo, aunque lo consi- dera miembro del subgénero *Mesarion*.

Igualmente, existen varias citas anti- guas en localidades gerundenses (BO-

FILL, HAAS Y AGUILAR-AMAT, 1921) como *Arion flavus* Nilsson, 1882: Ripoll, Vall de Ribes, Ribes y Olot, que se deben referir también a *A. lusitanicus*.

El presente trabajo aporta nuevos datos anatómicos y de distribución de *A. lusitanicus s. l.* en orden a clarificar su status taxonómico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Han sido estudiados y la mayoría diseccionados, más de 200 ejemplares procedentes de 58 localidades del este peninsular, recolectados entre 1988 y 1996, desde los Pirineos hasta la Sierra de Cazorla, y se han recopilado y en ocasiones revisado las citas bibliográfi- cas referentes al área de estudio (Figura 1A).

La distribución geográfica se pre- senta mediante mapas en los que un círculo negro representa una cuadrícula UTM de 10 Km de lado de la que se ha estudiado material, significándose por círculos blancos las cuadrículas con cita bibliográfica. En caso de coincidir las dos, prevalece el círculo negro.

En las descripciones anatómicas del aparato genital, el epifalo se abrevia como "Ep", y el conducto deferente como "Cd".

RESULTADOS

En la parte oriental de la Península Ibérica, *Arion lusitanicus s. l.* se encuen- tra en ambientes diversos (pastizales, jardines, bordes de caminos, pinadas, carrascales, choperas, canales de riego, etc.), pero sólo en contadas ocasiones se ha encontrado en relación a cultivos, pese a que en otras partes de Europa constituye una plaga agrícola impor- tante. Casi todos los ejemplares se han recogido a altitudes superiores a 500 m, por lo que en la zona estudiada se com- porta como especie de montaña. Se ha encontrado en toda Catalunya, el Princi- pado de Andorra, en zonas montañosas de Teruel y Castelló, y en las Sierras de Segura, Alcaraz y Cazorla.

Tabla I. Citas bibliográficas de *Arion lusitanicus* en el área estudiada

Table I. *Bibliographical records of Arion lusitanicus in the area.*

-
- Provincia de València: Real de Gandia 30SYJ41 (GASULL, 1975).
- Provincia de Castelló: Puertomingalvo (TE) 30TYK1559; Culla. Barranco de Espinalba 30TYK4169. (BORREDÀ Y COLLADO, 1996). Citada como *Arion (Arion) lusitanicus*.
- Andorra: La Cortinada - Arans 31TCH71; Bixesarri 31TCH70; Aixovall - Bixesarri 31TCH70 (ALTENA, 1971).
 Grau Roig 31TCH9309; La Massana. Pont de Sant Antoni 31TCH7809; Sant Julià de Lòria 31TCH7602; Somàs 31TCH7913; La Cortinada. Mola del Mas d'en Soler 31TCH7814; Llorts 31TCH7916; Pont de l'Estarell 31TCH7917; Pal 31TCH7111; entre Soldeu y Canillo 31TCH8614; Bixesarri 31TCH7304; Cra. a Os de Civis 31TCH7205; Sant Julià de Lòria. Frontera 31TCH7499; Río Madiu 31TCH8106. (BORREDÀ, COLLADO, BLASCO Y ESPÍN, 1996). Citada como *Arion (Arion) lusitanicus*.
- Llorts, El Serrat 31TCH82 (GARRIDO, 1992). Citada como *A. lusitanicus* forma 2.
 Llorts, El Serrat 31TCH82 (GARRIDO, 1995). Citada como *Arion (Mesarion) lusitanicus*.
- Provincia de Girona: Puigcerdà 31TDH00; Las Planas 31TDG65 (ALTENA, 1971).
 La Molina 31TDG18. (GARRIDO, 1992). Citada como *A. lusitanicus* forma 2.
 Puerto de Capsacosta 31TDG57; Setcases 31TDG49; Coll de Coubet 31TDG57; Santuario de Nostra Senyora de la Salut 31TDG65 (GARRIDO, 1992). Citada como *Arion lusitanicus* forma 3.
 Tapis 31TDG79 (GARRIDO, 1992). Citada como *A. lusitanicus* forma 4.
 Coll d'Aras 31TDG5590; Setcases 31TDG4291 (ALTONAGA, GÓMEZ, MARTÍN, PRIETO, PUENTE Y RALLO, 1994).
- Provincia de Lleida: Monferrer - Arfa 31TCG79; Seu d'Urgell - Anserall, Camino a Ballestà - Castellciutat, Castellciutat - Seu d'Urgell 31TCG79; Vall Ferrera 31TCH61 (ALTENA, 1971).
 Erill la Vall 31TCH21; Cardet 31TCH10; Taüll 31TCH21; Caldes de Bohí 31TCH21; Barruera 31TCH10; Bohí 31TCH21 (Todas ellas en el valle de Bohí). (GARRIDO, 1992). Citada como *Arion lusitanicus* forma 1.
 Sort 31TCG49; Parque Nacional de Aigües Tortes 31TCH41; Viella 31TCH13; Salardú 31TCH23; El Pont de Bar 31TCG89 (GARRIDO, 1992). Citada como *Arion lusitanicus* forma 2.
 Adraén 31TCG7781; Baqueira - Beret 31TCH3227; Caldes de Bohí 31TCH2313; Espot 31TCH4116; La Bonaigua 31TCH3426; Seu d'Urgell 31TCG7920; Sorpe 31TCH4122; (ALTONAGA ET AL., 1994).
- Provincia de Barcelona: Vallvidrera 31TDF28; Santa Fe del Montseny 31TDG28; Garraf 31TDF16; Monistrol 31TDG00; Montserrat 31TDG00 (ALTENA, 1971).
 La Floresta 31TDF28 (GARRIDO, 1992). Citada como *A. lusitanicus* forma 2.
 Coll de Josa, Serra del Cadí 31TCG88 (GARRIDO, 1992). Citada como *Arion lusitanicus* forma 3.
- Provincia de Tarragona: Colldejou, La Nola 31TCF25; La Riba 31TCF 47 (ALTENA, 1971).
 Coll d'Alforja, Serra del Montsant 31TCF26 (GARRIDO, 1992). Citada como *A. lusitanicus* forma 1.
- Provincia de Albacete: Bogarra 30SWH6971; Riópar. Fuente La Pedorrilla 30SWH5648. (BORREDÀ Y COLLADO, 1991; BORREDÀ ET AL., 1991).
 Nacimiento del río Mundo, Sierra de Alcaraz 30SWH55 (GARRIDO, 1995). Citada como *A. (Mesarion) lusitanicus*.
- Provincia de Jaén: Central Hidroeléctrica Cerrada de Utrero, Sierra de Cazorla 30SWG19; Empalme del Valle, Sierra de Cazorla 30SWG08; Puente de las Herrerías, Sierra de Cazorla 30SWG08. (GARRIDO, 1995). Citada como *A. (Mesarion) lusitanicus*.
-

Notas

- Las citas de GARRIDO (1992), aparecen en su tesis doctoral (GARRIDO, 1995) como *Arion (Mesarion) lusitanicus*.
 - CHEVALLIER (1974), seguramente basándose en los datos de ALTENA (1971), cita *A. lusitanicus* en las cuatro provincias catalanas, sin especificar localidades.
-

Figura 1. A: Citas de *Arion lusitanicus* en el este de la Península, localidades citadas en este trabajo (●), procedentes de bibliografía (○); B: Distribución geográfica de los morfotipos de *A. lusitanicus*.
 Figure 1. A: Reports of *Arion lusitanicus* in the east of the Iberian Peninsula, locations cited in this paper (●), bibliographic quotations (○); B: Geographical distribution of the morphotypes of *A. lusitanicus*.

Del estudio del material biológico recolectado podemos deducir que en el este de España se pueden distinguir hasta seis morfotipos distintos dentro de *Arion lusitanicus*, con distribución geográfica bastante bien definida (Figura 1B), y que en principio pueden ser distinguibles, aunque con dificultad, por su aspecto externo, pero para una identificación segura es necesario (ver Tabla II y Fig. 2) el estudio de la genitalia distal, donde se encuentran las diferencias más significativas. Estas seis formas son las siguientes (las dimensiones van referidas a especímenes conservados en alcohol de 70°):

Forma a: Tiene unas dimensiones medias de 56 x 11 mm, y es de dorso negro o marrón muy oscuro y uniforme en los ejemplares adultos, apareciendo bandeado en algunos juveniles. Los tubérculos dorsales son gruesos. Orla generalmente grisácea, aunque algunos ejemplares la presentan amarilla con

lineolas transversales, y que siempre es menos ancha y vistosa que en *A. rufus*. Suela generalmente grisácea, aunque algunos ejemplares la tienen clara o con los campos laterales más oscuros que el central. Mucus incoloro. La genitalia distal alcanza gran desarrollo, con oviducto libre que puede alcanzar una longitud de 14 mm. Conducto deferente (Cd) mayor que el epifalo (Ep). Lígula no demasiado grande, en forma de collar y con bordes internos festoneados, habiendo a veces pliegues adicionales separados del "collar" principal. Espermatóforo muy grande, con una longitud de 35 mm. Tiene forma recurvada, como de signo de interrogación, estando su lado convexo ornamentado por una fila de denticulos pequeños, más evidentes en las zonas cercanas a ambos extremos y unidos formando una cresta denticulada en la porción media.

Su área de distribución abarca las regiones pirenaicas de la provincia de Lleida y el Principado de Andorra.

Tabla II. Visión de conjunto resumida de las formas del complejo *Arion lusitanicus* encontradas en el área de estudio.

Table II. Abridged vision of group of the forms of the complex *Arion lusitanicus* found in the area of study.

	Distribución	Aspecto	Lígula	Cd/Ep	Espermatóforo	Tamaño medio (mm)
FORMA A	Pirineo catalán (Andorra- Lleida)	Negro. Tubérculos gruesos	No muy gruesa Forma de collar.	1,16	35 mm	56 x 11
FORMA B	Garrotxa-Ripollés-Montseny	Marrón. Tubérculos gruesos	Enorme. En forma de U o de collar	1,17		90 x 20
FORMA C	Castelló-Teruel	Pardo sucio. Tubérculos finos	U alargada. Muy grande y festoneada	0,88		60 x 18
FORMA D	Interior de Tarragona	Bandeado. Tubérculos medianos	(Juvenil)	0,79		50 x 12
FORMA E	Valle de Aran	Negro. Tub. gruesos	En X	1,00		80 x 18
FORMA F	Albacete-Jaén	Castaño rojizo/ claro. Tubérculos medianos	Pequeña y gruesa. En Y	1,00	28 mm	48 x 13

Forma b: Alcanza un gran tamaño, con unas dimensiones medias de 90 x 20 mm. El dorso muestra tubérculos alargados y es de color marrón claro uniforme, aunque puede haber ejemplares algo más oscuros, a veces con tonos rojizos o anaranjados. Orla ancha y de la misma tonalidad que el dorso con lineolas oscuras poco conspicuas. Suela grisácea con los campos laterales más oscuros. Los juveniles, con frecuencia, son de dorso bandeadado. La genitalia distal muestra un enorme desarrollo con unas dimensiones del oviducto libre distal de 22 x 8 mm en su parte más gruesa y unos 7-8 mm de longitud en su parte fina. El epifalo y el conducto deferente alcanzan una longitud conjunta que supera los 50 mm, siendo el Cd algo mayor, como en la forma a. Lígula muy gruesa y con forma de U o de collar, con bordes internos algo festoneados, habiendo a veces uno o dos pequeños resaltes adicionales.

Esta forma es claramente adscribible a *Arion magnus* Torres Mínguez, 1923, en el caso de que se revalide este taxón, que fue descrito a partir de material procedente de Setcases (Girona) en plena área de distribución de esta forma b.

Se ha recolectado en las comarcas catalanas de la Garrotxa y el Ripollés, así como en la sierra del Montseny.

Forma c: Presenta unas dimensiones medias de 60 x 18 mm. Es de color pardo rojizo sucio en el dorso, con tubérculos finos. Orla amarillada con lineolas negras. Suela clara y mucus amarillento. Juveniles bandeados. Genitalia distal de tamaño bastante reducido en comparación a las dos formas anteriores, no pasando el oviducto libre de 11 mm de longitud en los ejemplares estudiados. Lígula muy gruesa con forma de collar o de U con la abertura cerca del atrio, y con los bordes internos extraordinariamente festoneados, con aspecto como deshilachado. El Cd es ligeramente más largo que el Ep.

Se encuentra en el interior de Castelló y en Teruel.

La cita de *Arion lusitanicus* de GASULL (1975) en Real de Gandia (V) es discutible en nuestra opinión. En varias ocasiones hemos visitado el lugar y los alrededores, y nunca hemos conseguido observar ni un solo ejemplar. Es la única especie citada en la provincia de València con anterioridad a nuestros trabajos

que no hemos conseguido encontrar en el curso de los mismos. Tal vez se refiera a *A. gilvus* Torres Mínguez, 1925, relativamente frecuente en la región.

Forma d: Solamente hemos encontrado ejemplares inmaduros. Alcanza unas dimensiones medias de 50 x 12 mm. Dorso bandeado pardusco-amarillento, con orla ancha de color amarillo con lineolas negras. Tubérculos dorsales algo gruesos. Suela grisáceo-amarillento, con campos laterales notoriamente más oscuros. Mucus amarillento. Aunque los individuos no habían alcanzado totalmente la madurez sexual, en la genitalia distal ya se observan todas las estructuras. El Cd es menor que el Ep, aunque estas dimensiones podrían cambiar en los adultos.

Se ha encontrado en zonas montañosas del interior de las provincias de Tarragona y Barcelona.

Forma e: Son de buen tamaño (80 x 18 mm), con tubérculos dorsales gruesos y alargados. Dorso de color negro, sin bandas, y orla ancha, oscura y con lineolas negras. Suela grisácea, con campos laterales más oscuros. Juveniles bandeados, algunos con dos filas de tubérculos blancos en el dorso. Genitalia distal de pequeño tamaño en comparación a otras formas, no superando el oviducto libre distal los 15 mm de longitud y Ep y Cd conjuntamente los 34 mm, siendo ambas estructuras aproximadamente de la misma longitud. El engrosamiento de la inserción atrial del epifalo muestra una pigmentación oscura. Lígula muy característica, que no ocupa toda la porción gruesa del oviducto libre, y tiene forma de X, con escasa ornamentación.

Se encuentra en el valle de Aran, donde es sintópica con *Arion rufus*.

Forma f: De tamaño algo menor que las otras formas (48 x 13 mm de media). Dorso de color castaño oscuro uniforme, con matices rojizos, con tubérculos dorsales gruesos, pero menos que las formas pirenaicas. Orla amarilla o naranja con lineolas transversales negras. Suela clara y mucus amarillento. Los ejempla-

res muy juveniles pueden ser bandeados. Los ejemplares de La Hoz (AB), en la Sierra de Alcaraz, se desvían de esta descripción y presentan un dorso uniforme de color marrón muy claro, casi crema, con orla de la misma tonalidad con lineolas algo más oscuras. La genitalia distal no alcanza tanto desarrollo como en otras formas. Las longitudes del Ep y del Cd son similares. Oviducto libre corto, con una longitud siempre inferior a los 20 mm, con lígula gruesa en la porción mediana, en forma de Y con la abertura hacia el atrio, y con los bordes internos algo festoneados.

Los dos ejemplares recogidos en la Hoz (AB), estaban copulando debajo de una gruesa piedra, cerca de un riachuelo y a la una del mediodía. Al moverlos ligeramente para observarlos mejor, dado que la posición en la que estaban no lo permitía, se fueron soltando poco a poco en unos 10 minutos, acabando el acto con la transferencia de espermátóforos que permanecieron sobresaliendo ampliamente del orificio genital varios minutos. Al volver a observar los individuos unas horas después, y ya guardados en un frasco amplio, habían expulsado ambos espermátóforos, que encontramos algo deteriorados. Tenían forma de signo de interrogación, con cresta denticulada muy fina y doble, por la parte cóncava y la convexa, y sin prolongaciones en los extremos tan evidentes como en la forma a, siendo además de tamaño bastante menor que el de esta forma pirenaica, alcanzando solamente una longitud de 28 mm, con una anchura máxima de 2,5 mm. Tras diseccionar los dos ejemplares, descubrimos en sus espermatecas sendos gruesos glóbulos muy viscosos y semisólidos, del interior de uno de los cuales separamos cuatro fragmentos grandes de espermátóforos medio digeridos, algo abiertos por las zonas denticuladas, distinguiéndose cuatro extremos terminales, por lo que podemos afirmar que se trataba de dos espermátóforos. Es curioso este hecho de que un animal descubierto durante el coito y del que observamos la transferencia de espermátóforo, presente otros anteriores en la espermateca, con toda probabilidad de cópulas anteriores.

Figura 2. Las seis formas (A-F) de *Arion lusitanicus* en el este de la Península Ibérica estudiadas en este trabajo. Genitalias distales con el oviducto libre abierto para mostrar la lígula. D: Individuo juvenil. Abreviaturas. Ai: Atrio inferior; As: Atrio superior; Cd: Conducto deferente; E: Espermateca; Eov: Espermoviducto; Ep: Epifalo; Lg: Lígula; Mr: Músculo retractor. Ov: Oviducto libre
 Figure 2: The six forms (A-F) of *Arion lusitanicus* in the east of the Iberian Peninsula studied in this paper. Distal genitalia with open free oviduct showing the ligula. D: Juvenile individual. Abbreviations. Ai: Lower atrium; As: Upper atrium; Cd: Deferent duct; E: Bursa copulatrix; Eov: Espermoviduct; Ep: Epiphallus; Lg: Ligula; Mr: Retractor muscle; Ov: Free oviduct.

Es la forma más meridional, de las montañas de Albacete, este de Jaén y oeste de Murcia en el límite con Albacete y Granada. Podemos llamar a esta región, haciendo mención a las sierras principales "Sierras de Alcaraz, Segura y Cazorla".

Después de revisar el material de Riópar (AB), consistente en un único ejemplar inmaduro, y que había sido clasificado (BORREDÀ, COLLADO, BLASCO Y ESPÍN, 1991) como *A. gilvus*, nos inclinamos por considerarlo como *A. lusitanicus* forma f.

Material estudiado

- a) Provincia de CASTELLÓ
- Artana. 18/11/94. 30SYK3423. 300 m. 1 ej. J. Albesa *leg.* Forma c.
 - Alfondeguilla. Bco. del Arquet. 30/8/94. 30SYK3414. 260 m. 1 ej. Forma c.
- b) Provincia de LLEIDA
- Adrall. Río Torà de Tost. 1/11/90. 31TCG6483. 700 m. 15 ejs. Forma a.
 - La Farga de Moles. 19/3/91. 31TCG7499. 800 m. 3 ejs. Forma a.
 - Es Bordes (Val d' Aran). Pont de Geles. 11/8/92. 31TCH4133. 1000 m. 1 ej. J. Nebot *leg.* Forma e.
 - Plà de Sant Tirs. 21/3/93. 31TCG6587. 700 m. 20 ejs. Forma a.
 - Organyà. Río Segre. 21/3/93. 31TCG6379. 750 m. 1 ej. Forma a.
 - Arcavell. Río Valira. 19/3/94. 31TCG7498. 800 m. 5 ejs. Forma a.
 - Bossost- Portillo (Val d' Aran). /10/95. 31TCH1140. 1200 m. 1 ej. Vicenç Bros *leg.* Forma e.
 - Vielha. /10/95. 31TCH2029. 1200 m. 1 ej. V. Bros *leg.* Forma e.
- c) Provincia de GIRONA
- Olot. Cra. de la Pinya. 17/4/88. 31TDG5567. 500 m. 1 ej. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - Olot. Sagrada Familia. 24/4/88. 31TDG6068. 500 m. 1 ej. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - Montagut. Urb. La Cometa. 24/4/88. 31TDG6575. 450 m. 1 ej. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - Olot. Parc Nou. 12/9/90. 31TDG5769. 500 m. 1 ej. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - Vall d'en Bas. Can Turó. 14/3/91. 31TDG5066. 800 m. 2 ejs. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - Olot. Font Moixina. 19/3/93. 31TDG5768. 500 m. 2 ejs. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - Olot. Roureda dels Saiols. 6/4/93. 31TDG5572. 500 m. 1ej. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - Coll de Santigosa. 24/6/93. 31TDG4473. 700 m. 2 ejs. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - Coll de Bracons. 2/7/93. 31TDG4862. 1200 m. 2 ejs. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - Sales de Llierca. Cova del Calobre. 8/11/93. 31TDG6778. 500 m. 1 ej. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - Olot. Batet. 2/4/95. 31TDG6269. 600 m. 1 ej. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - La Vall de Bianya. Cra. de Sta. Pau de Seguries. 14/9/95. 31TDG4879. 800 m. 3 ejs. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - Olot. Parc Nou. 8/10/95. 31TDG5769. 500 m. 1 ej. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - Olot. Fageda d'en Jordà. 8/10/95. 31TDG6067. 550 m. 1 ej. Forma b.
 - Olot. Font de les Tries. 16/10/95. 31TDG5971. 500 m. 2 ej. Forma b.
- d) Provincia de BARCELONA
- Santa Coloma de Gramenet. 17/8/86. 31TDF3391. 20 m. 1 ej. J. Nebot *leg.* Forma d.
 - Cra. Arbucies- Viladrau (Vallés Oriental). 22/5/90. 31TDG5128. 600 m. 1 ej. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - Montseny. Font de Sant Marçal. 28/5/90. 31TDG5228. 1 ej. J. Nebot *leg.* Forma b.
 - Bagà. Parc Natural del Cadí- Moixeró. Río Bagà. 15/9/94. 31TDG0582. 1200 m. 1 ej. Forma d.
 - Mura. La Vall. 10/95. 31TDG1616. 400 m. 1 ej. V. Bros *leg.* Forma d.
- e) Provincia de TARRAGONA
- La Mussara. 8/12/94. 31TCF3772. 1050 m. 1 ej. Forma d.
 - Rojals (Montblanc). 19/3/95. 31TCF4278. 650 m. 1 ej. J. Nebot *leg.* Forma d.
- f) Provincia de TERUEL
- Puertomingalvo. 20/8/90. 30TYK1559. 1500 m. 4 ejs. J. García-Flor *leg.* Forma c.
- g) Provincia de ALBACETE
- Las Espineras del León. Cortijo de Tortas. 29/10/94. 30SWH5168. 1400 m. 1 ej. Forma f.
 - La Hoz. Río de Cortes. 12/10/96. 30SWH4882. 1040 m. 2 ejs. Forma f.
 - Río Arquillo. Las Vaguadas. 12/10/96. 30SWH5379. 1200 m. 1 ej. Forma f.
 - Las Espineras. 15/3/97. 30SWH5165. 1400 m. 1 ej. Forma f.
- h) Provincia de MURCIA
- Cañada de la Cruz (Sierra de Revolcadores). 12/6/93. 30SWH6313. 1300 m. 1 ej. Forma f.
- i) Provincia de JAÉN
- Pontones. 30/10/94. 30SWH2919. 1400 m. 6 ejs. Forma f.
 - Santiago de la Espada. Río Zumeta. 31/10/94. 30SWH5016. 1200 m. 2 ejs. Forma f.
 - Campamento "La Moringa". 14/9/91. 30SWH3330. 1100 m. 5 ejs. José Ramón Arrébola *leg.* Forma f.

CONCLUSIONES

El estudio del material biológico recolectado indica la existencia de seis morfotipos alopátricos de *Arion lusitanicus* en el este de la Península Ibérica. Hasta que se posean más datos, con ejemplares adultos y espermatóforos de todas las formas, es prematura una opinión definitiva sobre la categoría taxonómica de estas formas y el rango de variabilidad del complejo *Arion lusitanicus*.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer a todos los recolectores citados la amable donación de sus muestras, especialmente a nuestros buenos amigos catalanes Jordi Nebot, de Olot y Vicenç Bros, de Sabadell.

Igualmente, nuestro agradecimiento a Fernando Robles, Kepa Altonaga y a un anónimo revisor por sus observaciones sobre el borrador de nuestro trabajo, que tan útiles han sido en la elaboración definitiva del mismo.

BIBLIOGRAFÍA

- ALTENA, C. O. VAN R., 1971. Neue Fundorte von *Arion lusitanicus* Mabille. *Abhandlungen des Archiv für Molluskenkunde*, 101 (1/4): 183-185.
- ALTONAGA, K., GÓMEZ, B., MARTÍN, R., PRIETO, C. E., PUENTE, A. I. Y RALLO, A., 1994. *Estudio faunístico y biogeográfico de los moluscos terrestres del norte de la Península Ibérica*. Parlamento Vasco. Vitoria-Gasteiz. 503 pp.
- BACKELJAU, T., 1989. The original diagnoses of *Arion simrothi* Künkel y *A. magnus* Torres Mínguez (Mollusca: Pulmonata). *Annales Societé Royal Zoologie Belgique*, 119 (2): 199-211.
- BOFILL, A., HAAS, F. Y AGUILAR-AMAT, J. B., 1921. Estudi sobre la malacologia de les Valls Pirenaiques. Conques del Besòs, Ter, Fluvià, Muga i litorals intermitges. *Treballs del Museu de Ciències Naturals*. Barcelona. 3 (14): 837-1241.
- BORREDÀ, V. Y COLLADO, M. A., 1996. Pulmonados desnudos (Gastropoda, Pulmonata) de la provincia de Castellón (E de España). *Iberus*, 14 (2): 9-24.
- BORREDÀ, V. Y COLLADO, M. A., 1991. Introducción al conocimiento de los pulmonados desnudos (Mollusca: Gastropoda) de la provincia de Albacete (Castilla - La Mancha. España). *Actas de las Jornadas sobre el Medio Natural Albacetense. Instituto de Estudios Albacetenses*. 377-384.
- BORREDÀ, V., COLLADO, M. A., BLASCO, J. Y ESPÍN, J. S., 1996. Las babosas (Gastropoda, Pulmonata) de Andorra. *Iberus*, 14 (2): 25-38.
- BORREDÀ, V., COLLADO, M. A., BLASCO, J. Y ESPÍN, J. S., 1991. Nuevos datos sobre los pulmonados desnudos (Mollusca, Gastropoda) de la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha, España). *Al-Basit. Instituto de Estudios Albacetenses*, 29: 1-17.
- CASTILLEJO, J., 1992. The anatomy of *Arion flagellus* Collinge, 1893 present on the Iberian Peninsula. *The Veliger*, 35 (2): 146-156.
- CASTILLEJO, J. Y RODRÍGUEZ, T., 1993a. Reseñas históricas sobre el género *Arion* Férussac, 1819 en Portugal. (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae). *Graellsia*, 49: 5-16.
- CASTILLEJO, J. Y RODRÍGUEZ, T., 1993b. Las especies del género *Arion* Férussac, 1819 en Portugal (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae). *Graellsia*, 49: 17-37.
- CHEVALLIER, H., 1974. *Les grands Arion de France (Mollusca, Pulmonata)*. Taxonomie, Biogéographie, Ecologie, Polimorphisme, Croissance et Cycle biologique. Thèse doctorat d'Université. Université de Paris VI. 234 pp.
- DAVIES, S. M., 1987. *Arion flagellus* Collinge and *A. lusitanicus* Mabille in the British Isles: A morphological, biological and taxonomic investigation. *Journal of Conchology*, 32: 339-354.
- GARRIDO, C., 1992. *A fauna de Ariónidas da parte Nor-Oriental da Península Ibérica (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae)*. Tesina de Licenciatura. Universidad de Santiago. 236 pp.
- GARRIDO, C., 1995. *Estudio taxonómico de la Fauna de Pulmonados Desnudos Ibéricos (Mollusca: Gastropoda)*. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela. 641 pp.
- GARRIDO, C., CASTILLEJO, J. E IGLESIAS, J., 1996. The *Arion lusitanicus* complex (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Cantabria (North of the Iberian Peninsula). *Iberus*, 14 (2): 57-65.
- GASULL, L., 1975. Fauna malacológica terrestre del Sudeste Ibérico. *Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares*, 20: 1-155.
- RODRÍGUEZ, T., 1990. *Babosas de Portugal*. Tesis Doctoral. Univ. de Santiago. 408 pp.

TORRES MÍNGUEZ, A., 1923. Notes malacològiques I. Un Arion nou i a propòsit de la seva descripció, judici crític de la opinió del Dr. Simroth, considerant com una mateixa espècie els *Arion rufus* L. i l'*Arion sulcatus* Morelet. *Butlletí de la Soc. de Ciències Naturals de Barcelona "Club Muntanyenc"*, 3: 3-7.

TORRES MÍNGUEZ, A., 1925. Notas malacológicas V. Respuesta al Señor P. H. crítico de la revista "Archiv für Molluskenkunde" Frankfurt am Main (LVI, 1924. Heft, 4. p. 289). *Butlletí Institució Catalana d'Història Natural. Sèrie 2*, 5: 141-150.